

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АГРО СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИ

Валентин Бошкилов

„Колеж по туризъм“-Благоевград

РЕЗИОМЕ: научната разработка проследява възможностите за развитие на агро сектора в България по време на кризи чрез усвояването на финансовите средства по Украинската помощ. За целта се разглежда конкретно отпускането на двата транша през 2024 г, насочени към земеделските производители в страната ни. Във връзка с направеното научно-практическо изследване и анализ се правят някои основни изводи за ефективността от усвояването на подпомагането от различните стопанства в България, както и възможностите за развитие на земеделието ни.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: украинска помощ, земеделски стопани, агро сектор, кризи

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRO SECTOR IN BULGARIA DURING CRISES

Valentin Boshkilov

College of Tourism-Blagoevgrad

ABSTRACT: the scientific development traces the possibilities for the development of the agricultural sector in Bulgaria during crises through the utilization of the financial resources under the Ukrainian aid. For this purpose, the granting of the two tranches in 2024 aimed at farmers in our country is specifically considered. In connection with the scientific-practical research and analysis, some main conclusions are drawn about the effectiveness of the absorption of support from the various farms in Bulgaria, as well as the opportunities for the development of our agriculture.

KEY WORDS: ukrainian aid, farmers, agricultural sector, crises

Въведение

Украинската помощ в селскостопанския сектор в България се отпуска за трета поредна година 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Чрез предоставянето ѝ на земеделските производители от първичното селскостопанско производство, се цели постигането на автономност на стопанствата в България чрез формиране на временна ликвидност, както и формиране на устойчивост в развитието на аграрния сектор в страната ни по време на кризи и военни конфликти. Всичко това би трябвало да доведе до постигане на непрекъснатост във функционирането на икономиката ни, като се има в предвид продължаващите инфлационните процеси, увеличаващите се цени на стоките, услугите и производствените разходи в земеделието. Чрез усвояването на тези млрд. лв. подпомагане от фермерите в България през годините, се цели и осигуряване на продоволствена сигурност, която пък е част от националната ни сигурност.

Правното основание за отпускане на държавната помощ са няколко основополагащи национални и международни нормативни актове, издадени от съответните компетентни органи. На първо място това е Временната мярка на ЕК за отпускане на държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. По-конкретно раздел 2.1. и разпоредбите във временната рамка регулират утвърждаването на помощта. В тази насока е и Изявление на ЕК за приемане на Временна рамка при кризи в подкрепа на

икономиката в контекста на нашествието на Русия в Украйна, 23 март, 2022 г, Брюксел¹

Украинската помощ се регламентира и по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно чл.11, ал.2, т.1 и чл.12, ал.1, т.2.²

На следващо място, съгласно Закона за държавните помощи³, администратор на т.нар. Украинска помощ е ДФ „Земеделие“, който управлява процеса по отпускането на държавната помощ. В тази връзка са издадени Решения на УС на ДФ „Земеделие“, обективизирани с няколко протокола и утвърдени Указания за прилагане на помощта и последващи изменения в Указанията за прилагане на помощта.

В научната разработка се разглежда отпускането на двата транша на Украинската помощ за сектор земеделие в България, конкретно през 2024 г. Прави се анализ на цялостният административен процес на прием и изисквания към кандидатите-земеделски стопани, изтъкват се и нови моменти и промени в националното и Европейско законодателството, посочва се увеличеният обем на средствата и разширеният обхват на приложение. Във връзка с направеното научно-практично изследване и анализ се формулират се някои основни изводи и препоръки, както и възможности за развитие на агро сектора в България по време на кризи и военни конфликти.

Анализ на отпускането на Украинската помощ през 2024 г

В началото на м. май 2024 г. Европейската комисия (ЕК) взе решение за удължаване на т.нар. Украинска помощ до края на 2024 г. чрез утвърждаване на изменение на временната рамка за държавна помощ при кризи и преход - Съгласно т.2, т.11 от Съобщение на комисията, Второ изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.⁴

Чрез тази промяна ЕК пристъпва към едно постепенно премахване на временната рамка, като държавите членки ще продължат да отпускат финансова помощ до края на 2024 г. за земеделските стопанства/преработвателни предприятия, но само за сектор земеделие и рибарство и аква култури.

По отношение на първи транш от Украинската помощ, Съгласно т.1. Общи положения, т.7 от Указанията за прилагане на държавна помощ, бюджета на помощта е в размер на 295 000 000 лв., разделен в следните направления:

- Сектор „животновъдство“ и сектор „растениевъдство“ – 166 000 000 лв.
- Сектор „зърнопроизводство“ – 129 000 000 лв.⁵

¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_22_1949, Изявление на ЕК за приемане на Временна рамка при кризи в подкрепа на икономиката в контекста на нашествието на Русия в Украйна, 23 март, 2022 г, Брюксел

² Закон за подпомагане на земеделските производители

³ Закон за държавните помощи

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/3113/oj>, Съобщение на комисията за второ изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна (C/2024/3113), Официален вестник на Европейския съюз, BG Серия C, 2.5.2024 г.

⁵ Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 28.02.2024 г.

Подаването на заявления за подпомагане за помощта се осъществи в Общинските служби „Земеделие“ в съответните общини, като при земеделските стопани - физически лица се взема в предвид постоянен адрес, а при юридическите лица или еднолични търговци водещо е седалището и адрес на управление. Заявлението може да се подаде лично от земеделския стопанин или от упълномощено от него лице, след изготвено и нотариално заверено пълномощно по образец на ДФ „Земеделие“, за периода от 20.03.2024 г. до 09.04.2024 г. Кандидатът посочва и актуална банкова сметка, по която да бъде преведена държавната помощ. За юридическите лица (ООД или ЕООД) се изготвя и представя на администрацията Решение за кандидатстване на компетентния орган на управление на дружеството, подписано и заверено по надлежен ред.

След подаване на заявленията се извършва административен контрол от служителите на администрацията в агро сектора, който включва и допълнителни и специфични служебни справки и проверки за кандидатите. За някои от кандидатите и по решение на Разплащателна агенция се извършват и проверки на място за установяване на реалните данни и факти, декларирани от кандидатите в заявлението за кандидатстване. В случай на нужда, Фонд „Земеделие“ може да изисква и допълнителни документи и информация от кандидата, с цел установяване на правомерността на плащането към фермера.

За сектор растениевъдство подпомагането е за ха обработваема, поддържана и допустима земеделска земя за 2023 г. и за следните култури: патладжан, маслодайна роза, ябълки, дини и пъпеши, круши, тютюн, кайсии, нектарини, картофи, череши, вишни, лук, ягоди, малини, чесън, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, моркови, пипер полски, краставици полски, зеле, корнишони, отглеждани домати, пипер, краставици, ягоди, малини в отопляеми и неотопляеми оранжерии.

За сектор животновъдство подпомагането е на брой притежавани и/или установени животни за 2023 г. за следните едри и дребни преживни животни: овце, млечни крави, кози, месодайни крави, биволи, говеда, вкл. такива включени в развъдни програми или застрашени от изчезване породи.

Подпомагане е предвидено и за фермерите-пчелари, като при тях подпомагането е за брой пчелно семейство в пчелина на земеделския стопанин, отглеждани в регистриран животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност⁶ през 2023 г., което обстоятелство се констатира след издадена служебна справка от БАБХ към 30.09.2023 г. и предоставена на ДФ „Земеделие“.

Сектор зърнопроизводство за първи път получава подпомагане по Украинската помощ през 2024 г., а конкретните зърнени култури, които са включени са пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, които стопаните трябва да са отглеждали в своите земеделски стопанства през 2023 г.

За установяване на допустимостта на кандидатите се изисква изпълнението на някои основни изисквания, като подадено заявление за подпомагане по реда на Наредба №4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни⁷ за кампания 2023 г, където и по-подробно са описани и допълнителните специфични изисквания и условия за кандидатите по съответните схеми и мерки за подпомагане. Друго основно

⁶ Закон за ветеринарномедицинската дейност

⁷ Наредба №4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

изискване е кандидатите да притежават актуална/текуща регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.⁸ Кандидатите трябва да отговарят на определението за малки и средни предприятия, да не са в ликвидация, несъстоятелност, да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“ и др.

По отношение на оранжерийното производство приема е разделен на отопляеми и неотопляеми оранжерии. Бенефициерите, които кандидатстват с отопляеми оранжерии трябва допълнително, задължително да предоставят финансово-счетоводни документи, фактури за изразходвана ел. енергия, ползвани горива или др., доказващи действието на отопляемата оранжерия през съответния период. Изискват се от кандидатите и одобрен инвестиционен проект за отопляемата оранжерия и/или договори с доставчици на топлоенергия, договор за доставка на природен газ и документ за придобити отоплителни съоръжения - котел или други, но ако вече те са ги представили по предишни приеми през 2022 г. и 2023 г., то за настоящият прием за 2024 г. не се изисква повторното им депозиране, а администрацията проверява и потвърждава или отхвърля служебно тази информация чрез справка в ИСАК.

Възможностите за подпомагането на зърнопроизводителите в България беше обсъждано няколко пъти на организирани срещи с МЗХ и стопаните от този бранш. Зърнопроизводителите през последните 1-2 години са силно засегнати от вноса на зърнени култури от Украйна в ЕС и в България, като страна-членка на ЕС. Родното производство от зърнена реколта и вноса от Украйна формираха едно свръх предлагане на селскостопанския пазар. По този начин се формира тенденция в намаляване на цените на родното зърнопроизводство, по-слаба реализация и застояване на продукцията по складовете. От друга страна намалените продажби и реализация водят до получаване на по-малки приходи за земеделските стопанства, което поставя под съмнение тяхната конкурентоспособност и жизненост, в предвид на факта, че разходите за производство вече са направени и те съвсем не са малки.

Формира се тенденция за уязвимост на сектор зърнопроизводство и необходимостта от осигуряване на оборотни средства от държавата, тъй като слабата реализация и намаляването на изкупните цени на зърнените култури не може да покрие направените вече производствени и технологични разходи.

За зърнопроизводството финансирането е дефинирано по следния ред – приоритет ще имат малките и средни стопанства до 300 ха. като при тях ще се изплащат по 100 лв. субсидия на ха. За земеделски стопанства със засяти зърнени площи от 300 до 600 ха ще бъдат подпомагани по 100 лв. субсидия на ха до 300 ха и по 50 лв. до 600 ха. За големите стопани-зърнопроизводители, които кандидатстват с площи от 600 до 1 000 ха, ще се отпускат по 100 лв. субсидия на ха до 300 ха, по 50 лв. на ха от 300 до 600 ха, и по 25 лв. на ха от 600 до 1 000 ха.

Кандидатите със зърнени култури над 300 ха и имащи право на подпомагане, ще трябва да изпълнят и едно допълнително условие, а именно да докажат за стопанската 2022/2023 г., че са приключили на загуба своята земеделска дейност. Това може да стане чрез подаване на справка-декларация с посочените преки разходи по отделна за всяка зърнена култура – препарати, торове, горива, заплати на наети хора, закупени семена и др. В декларацията се декларират и приходите от осъществяваната селскостопанската дейност – приходи от реализирани продажби на продукцията и получени субсидии. Тези декларации важат за земеделските стопани юридически лица и трябва да бъдат подадени по Закон за счетоводството, а

⁸ Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

земеделските стопани физически лица подават годишни данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и при тях не се налага попълването на тази декларация за доказване на загуби.

Възможността за удължаване на срока за прилагане на Украинската помощ до края на 2024 г. не е обвързана с увеличаване на тавана по нея, и той остава до 280 000 евро за земеделско стопанство в сектори растениевъдство и животновъдство. Таванът на сумата се определя с натрупване от получените суми през 2022 г., 2023 г. и евентуалната финансова помощ през 2024 г. В случай на надвишаване на лимита/тавана от 280 000 евро, се спира изплащането към земеделското стопанство/преработвателно предприятие.

По отношение на таваните прави впечатление, че големите земеделски стопанства достигнаха стария лимит от 250 000 евро още в края на 2022 г. и това наложи увеличаване на тавана до 280 000 евро., който се прилага за 2023 г. и за 2024г.

За зърнопроизводителите обаче тавана за изплащане на финансовата помощ по приема през 2024 г. е различен. Той е по-нисък и е редуциран до 55 000 лв. за земеделско стопанство, отглеждащо зърнени култури.

Изводът, който се налага е, че зърнопроизводителите за първи път са включени през 2024 г. за подпомагане по Украинската помощ, с по-нисък таван на получените средства и приоритетно по-високо подпомагане за малките земеделски стопанства. Тенденцията на подпомагане е обратнопропорционална на площта и големината на стопанството – колкото по-голяма е площта, толкова подпомагането намалява и се изискват допълнителни документи, докато за малките стопанства подпомагането е в по-голям размер/ставка и при облекчени условия и административни изисквания.

В тази връзка на 12.02.2024 г. в София беше подписано Споразумение между Министерски съвет (МС), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Българска аграрна камара (БАК) и Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).⁹

Съгласно т. I, т.1 от Споразумението, която касае секторите растениевъдство, животновъдство и пчели, изплащането на държавната помощ ще бъде извършено в срок до 22 април 2024 г, при получаване на положително решение от ЕК.

Съгласно т. I, т.2 от Споразумението, при условие, че след 30.06.2024 г. бъде продължена Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка), ще бъде осигурен допълнителен бюджет, за подпомагане на земеделските производители от секторите по т.1, в съответствие с условията по удължената кризисна рамка.

Съгласно т. I, т.5 от Споразумението, която касае сектор зърнопроизводство, се казва, че първият транш, в размер на 50 % за зърнопроизводителите, ще се изплати до 22 април, а втори транш останалите 50 % ще се изплатят до 30 септември 2024 г., при условие, че след 30.06.2024 г. бъде продължена Временната рамка.

Анализът на някои от данните от Споразумението показват няколко основни неща, а именно – фиксираният срок за изплащане на първи транш е променен/удължен и не е спазен. На следващо място имаме получаване на положителни решения за изплащане на двата транша от ЕК, налице е удължаване на действието на Временната рамка, благодарение на което се предвиди и осигури

⁹ Споразумение между Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Българска аграрна камара и Национална асоциация на зърнопроизводителите, София, 12.02.2024 г.

бюджет за изплащане на втори транш на Украинската помощ, но той също не е спазен, а е удължен/променен и дори се налага и частичното му изплащане към земеделските производители.

Изплащането на първият транш от Украинската помощ беше съпроводено с удължаване на първоначално приетият срок за изплащане, разписан и в Указанията. Съгласно т. II, т.4.3. от Указания за прилагане на държавна помощ, утвърдени на 28.02.2024 г. срокът за изплащане на помощта е до 22.04.2024 г. след положително решение на ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите от УС на ДФ „Земеделие“.¹⁰

С промени в Указанията за прилагане на държавна помощ, утвърдени на 07.05.2024 г., и съгласно т. II, т.4.3. срокът за изплащане се променя до 15.05.2024 г. – изменение с решение на УС на ДФЗ, протокол №228 от 07.05.2024 г.¹¹

По информация от сайта на ДФ „Земеделие“ от 09.05.2024 г. – „седмица по-рано 51 000 стопани получиха над 290 млн. лв. по украинската помощ“.¹²

Съгласно т. I, т.5.5. от променените Указания за прилагане на държавната помощ от 09.10.2024 г. изплащането на средствата за втори транш се осъществява на основание подадените заявления от първи транш и се явява частично доплащане на помощите.¹³

Съгласно т. II, т.4.4. от същите Указания от 09.10.2024 г. срокът за частично изплащане на помощта за втори транш е от 09.10.2024 г.

Съгласно данни от ДФ „Земеделие“ първото частично плащане по втори транш е реализирано на 10.10.2024 г. а окончателното плащане по втори транш се очаква да стане до края на м. ноември 2024 г.

По информация от сайта на ДФ „Земеделие“ от 10.10.2024 г. – „50 290 земеделски стопани получиха над 190 млн. лева – част от втори транш по украинската помощ“.¹⁴

По информация от сайта на ДФ „Земеделие“ от 27.11.2024 г. – „128,7 млн. лева доплащане получиха днес земеделските стопани по украинската помощ“.¹⁵

Основният извод, който се налага е, че приемът по Украинската помощ за 2024 г. беше извършен нормално, документите на кандидатите бяха обработени в срок и

¹⁰ Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 28.02.2024 г.

¹¹ Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 07.05.2024 г.

¹² <https://www.dfz.bg/bg/-/sedmica-po-rano-51-000-stopani-poluciha-nad-290-mln-lv-po-ukrainskata-pomos>

¹³ Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 09.10.2024 г.

¹⁴ <https://www.dfz.bg/bg/-/50-290-zemedelski-stopani-poluciha-nad-190-mln-leva-cast-ot-vtori-trans-po-ukrainskata-pomos>

¹⁵ <https://www.dfz.bg/bg/-/128-7-mln-leva-doplasane-poluciha-dnes-zemedelskite-stopani-po-ukrainskata-pomos-1, 27.11.2024 г.>

коректно от администрацията на структурите в аграрния сектор, но политическата криза и нестабилност в държавата оказаха неблагоприятно влияние върху своевременното изплащане на финансовите средства. Ръководството на ДФ „Земеделие“, на МЗХ и на други ведомства, положиха неимоверни усилия, за да не бъде допуснато неизплащане на средствата, в предвид и протестите на земеделските стопани заради забавените плащания, които доведоха до сериозни смущения в селскостопанската им дейност.

Основни изводи от научното изследване

Отпускането на Украинската помощ в България се реализира за трета поредна година – 2022 г., 2023 г. и 2024 г., като обемът на помощта през 2024 г. е най – голям.

По данни на сайта на ДФ „Земеделие“ – РА от 27.11.2024 г. „за 2024 г. по украинската помощ са изплатени 652 915 154 лв.“¹⁶

Финансовите средства са насочени към сектор животновъдство, сектор растениевъдство и за първи път през 2024 г. и за сектор зърнопроизводство т.е. увеличава се обхвата и обема на средствата за подпомагане към земеделските стопанства, а усвояемостта на помощта е почти на 100 %.

След няколко промени на Указанията за прилагане на държавната помощ, беше променен както бюджета, така и сроковете за изплащането на помощта. Изплащането на първи транш беше удължено, за втори транш-също, като беше предвидено и частично второ доплащане, а окончателното му плащане да е до края на м. ноември 2024 г.

Съгласно промените в Указанията за прилагане на помощта от 26.11.2024 г. т. I.Общи положения, т.7 Бюджет, „бюджета за първи транш е в размер на 330 600 000 лв., бюджетът за частично плащане по втори транш е в размер на 200 000 000 лв., а бюджетът на помощта за доплащане на втори транш е в размер на 125 700 000 лв.“¹⁷

Видимо от цитираните данни от официалният сайт на Фонд „Земеделие“ и нормативната уредба, приета от УС на ДФЗ, че одобрените средства по украинската помощ за 2024 г. са в размер на 656 300 000 лв., а усвоената сума от бенефициерите е в размер на 652 915 154 лв. към 27.11.2024 г.

В предвид извършване на допълнителни административни и/или проверки на място и/или разрешаване на казуси, е допустимо и изплащане на средства по траншовете след сроковете, както и до края на 2024 г, в рамките на утвърдените/променени бюджети, което би довело да по-висок процент усвоени средства от бенефициерите за 2024 г.

Не са спазени сроковете за изплащане на помощта, цитирани и в Споразумението от 12.02.2024 г., подписано между МС, МЗХ, ДФЗ и БАК и НАЗ , въпреки, че имаме положителни решения на ЕК за изплащането на двата транша и удължаване на срока на действие на временната рамка само за сектор земеделие и рибарство и аква култури.

Средствата по първият транш от Украинската помощ се превеждат след организиран прием на заявления, а за втори транш, с цел облекчаване на административната тежест, изплащането става на база вече подадените заявления.

¹⁶<https://www.dfz.bg/bg/-/128-7-mln-leva-doplasane-poluciha-dnes-zemedelskite-stopani-po-ukrainskata-pomos-1>, 27.11.2024 г.

¹⁷ Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 26.11.2024 г.

Нестабилната политическа обстановка в страната ни през 2024 г. забавя изплащането и на първи и на втори транш на помощта към земеделските стопани, които разчитаха на тези финансови средства в началото на селскостопанската година-при започване на агро технологичните и производствени техники в текущата им земеделска дейност, както и в края на периода - при прибиране на реколтата.

Формира се извода, че след приетите нормативни промени от ЕК се пристъпва към едно постепенно премахване на временната рамка като финансов инструмент за подпомагане на държавите членки, които ще продължат до края на 2024 г. да отпускат финансова помощ само за сектор земеделие и рибарство и аква култури.

Таванът на подпомагане и през 2024 г. остава 280 000 евро за земеделско стопанство, като той е достигнат предимно от големите земеделски стопанства, за сметка на малките и средни такива, които получават по-малки размери подпомагане. За зърнопроизводителите е въведен таван на подпомагане до 55 000 лв. и за двата транша.

Налага се изводът, че малките и средни земеделски стопанства са оцетени и те получават по-малък размер финансиране, за сметка на големите такива, които още в края на 2023 г. достигнаха максималните нива на подпомагане и заради тях същият лимит беше увеличен от 250 000 евро до 280 000 евро, който ще се прилага и през 2024 г.

Подпомогнати са около 51 000 земеделски стопани, което е един голям обхват на подпомагане на кандидатите с конкретни ставки за различните сектори. Изключени от подпомагане са някои култури като ръж, овес, третикале, както и култивирани гъби, черупкови плодове-орехи, бадеми и лешници.

Администрацията в агро сектора е обучена, подготвена и безпроблемно осигурява приема и изплащането на млрд. лв. под ръководството на висшето управление на ДФ „Земеделие“ – РА и МЗХ.

Заключение

Украинската помощ по същество представлява пряка финансова безвъзмездна помощ за земеделските стопани в България. Отпуска се за селскостопанския сектор, направление растениевъдство, направление животновъдство, а през 2024 г. и за първи път и за зърнопроизводство, което увеличава общия обем на помощта за 2024 г. Обхватът на помощта по отношение на възможностите за получаване от земеделските стопани от различните направления е голям, като през 2024 г. много малка част от фермерите са изключени от обхвата ѝ на действие. Усвоеното подпомагане от бенефициерите ще спомогне за частично смекчаване на негативните последици от военният конфликт в Украйна, които неминуемо оказват неблагоприятно влияние върху агро сектор в страната ни. Спорен е обаче въпроса за размера на помощта и дали той е достатъчен за формиране на ликвидността и конкурентоспособността на земеделските стопанства, особено малките и средни такива, тъй като ежегодно се увеличават нивата на производствените разходи за селскостопанска дейност на фермерите на фона на намалени възможности за реализация, понижаване на цените на селскостопанските продукти и получаване на по-слаба доходност. Всичко това може да доведе до формиране на нестабилност на земеделските стопанства, трудното им функциониране и намаляване на производството и дори фалити, особено на малки и средни ферми, за сметка на големите предприятия.

Използвана литература

Закон за държавните помощи, Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

- Закон за ветеринарномедицинската дейност, Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., посл. изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
- Закон за подпомагане на земеделските производители, Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.85 от 8 Октомври 2024г.
- Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
- Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
- Споразумение между Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Българска аграрна камара и Национална асоциация на зърнопроизводителите, София, 12.02.2024 г.
- Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 28.02.2024 г.
- Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 07.05.2024 г.
- Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 09.10.2024 г.
- Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, утвърдени от УС на ДФЗ на 26.11.2024 г.
- <https://www.dfz.bg/bg/-/sedmica-po-rano-51-000-stopani-poluciha-nad-290-mln-lv-po-ukrainskata-pomos>, 09.05.2024 г.
- <https://www.dfz.bg/bg/-/50-290-zemedelski-stopani-poluciha-nad-190-mln-leva-cast-ot-vtori-trans-po-ukrainskata-pomos>, 10.10.2024 г.
- <https://www.dfz.bg/bg/-/128-7-mln-leva-doplasane-poluciha-dnes-zemedelskite-stopani-po-ukrainskata-pomos-1>, 27.11.2024 г.
- <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/3113/oj>, Съобщение на комисията за второ изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна (C/2024/3113), Официален вестник на ЕС, BG Серия C, 2.5.2024 г.
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_22_1949, Изявление на ЕК за приемане на Временна рамка при кризи в подкрепа на икономиката в контекста на нашествието на Русия в Украйна, 23 март, 2022 г, Брюксел